

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ

Хайдарова Момокиз Рузибаевна

**Старший преподаватель кафедры
Узбекского языка и литературы Термезского
инженерно - технологического института**

Иброхимова Илгиза Шухрат кизи

**студентка 1 курса Термезского инженерно -
технологического института**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7947271>

Аннотация: В данной статье говорится о том, что при обучении понятию, структуре и функции метода обучения принято считать путь достижения поставленной цели, однако это понятие используется для обозначения разных по масштабу путей.

Ключевые слова: Воспитывающая функция, побуждающая функция, обучение, развитие способностей, приобретение опыта, рациональный метод обучения, специфика.

Метод обучения - это совместная упорядоченная деятельность педагога и учащегося, направленная на достижение заданной цели обучения. В структуре метода выделяют прием - элемент метода, разовое действие в реализации метода (например, метод - работа с книгой, прием - конспектирование отдельных тем по группам).

Любой метод обучения состоит из отдельных элементов — методических приемов, которые, в свою очередь, включают в себя систему наиболее рациональных действий. По отношению к методам приемы носят частный подчиненный характер. Один и тот же метод обучения может складываться из различных методических приемов, а одни и те же приемы могут составлять разные методы. Именно приемы определяют своеобразие методов работы педагога и обучающихся.

Описательной, нормативной моделью приема обучения выступает правило. Нормативно-описательной моделью метода является система правил для решения определенного типа задач.

Специфика метода обучения (в отличие от методов любой другой деятельности) состоит в том, что обучающийся, который выступает объектом воздействия учителя, одновременно является и субъектом, самостоятельно осуществляющим деятельность.

Метод обучения предусматривает в первую очередь реализацию цели педагога и его деятельность имеющимися у него средствами. В результате возникает цель обучающегося и его деятельность наличными у него средствами. Под влиянием этой деятельности возникает и осуществляется процесс усвоения обучающимся подлежащего изучению содержания, достигается намеченная цель, или результат обучения, который выступает критерием соответствия метода цели. Таким образом, метод обучения предполагает неперенное взаимодействие учителя и обучающегося, в ходе которого педагог организует познавательную и практическую деятельность обучающегося над объектом познания, а в результате этой деятельности реализуется процесс усвоения обучающимся содержания образования.

Роль и место метода в процессе обучения определяется его функциями: обучающей, развивающей, воспитывающей, побуждающей и контрольно-коррекционной.

Обучающая функция состоит в том, что посредством метода достигается цель обучения, развивающая функция заключается в том, что метод обучения обуславливает определенные этапы и темпы развития обучающихся, а, кроме того, некоторые результаты воспитания — воспитывающая функция. Побуждающая функция состоит в том, что для педагога метод выступает средством побуждения обучающихся к учению, является основным, а иногда и единственным стимулятором познавательной деятельности. Контрольно-коррекционная функция заключается в том, что с помощью всех методов, а не только контролирующих педагог проводит диагностику хода и результатов процесса обучения, вносит в него определенные коррективы.

Структура метода обучения

Структура метода обучения представляет собой системно организованную совокупность методических приемов, обеспечивающих успешную реализацию его функций.

Методический прием – это структурный элемент метода обучения, задающий порядок действий субъектов в процессе обучения. И в этом смысле метод обучения представляет собой систему методических приемов, которая в соответствии с конкретными образовательными целями регламентирует порядок действий учителя и ученика, направленных на передачу и усвоение необходимой учебной информации.

Одной из ярчайших черт методов обучения является их дуализм (двойственность), который проявляется даже не в том, что в его реализации принимают участие два субъекта с разными целями и деятельностью. Двойственность метода обучения находит свое отражение в том, что системообразующим фактором в его структуре является конструктивное единство способов работы с информацией и элементов, ее обеспечивающих (с объективной стороны) и способов организации ее интериоризации (с субъективной стороны), то есть единство объективного и субъективного в методе.

Таким образом, в структуру метода обучения входят:

- с объективной стороны метода обучения: приемы, обеспечивающие трансляцию учебной информации; приемы коррекции способов подачи учебной информации; приемы, облегчающие работу с информацией (приемы визуализации информации);
- с субъективной стороны метода обучения: приемы стимуляции и поддержания мотивации учения, включающие приемы, обучающие целеполаганию; приемы активизации учебной деятельности; приемы, способствующие планомерному осуществлению учебных действий; приемы организации формирования необходимых учебных умений, навыков и способов действия; приемы организации обратной связи; приемы, обеспечивающие рефлексивное осознание результатов деятельности.

References:

1. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения, или Как интересно преподавать: Учебное пособие. - 5-е изд. – Алматы, 2011. - 344 с.
2. Алехин А.Ю. Общие методы обучения в школе. — К.: Радянська школа, 1983. — 244с.
3. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М.: ИНТОР, 1996. — 544 с.